

AZƏRBAYCAN MILLI ELMLƏR AKADEMİYASI
İ.NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTU

Əlyazması hüququnda

KÖNÜL ƏZİZAĞA qızı HƏBİBOVA

**MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ELLİPTİK
CÜMLƏLƏR VƏ ONLARIN
ÜSLUBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ**

10.02.01. – Azərbaycan dili

Filologiya elmləri namizədi alimlik
dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın

A V T O R E F E R A T I

BAKI–2008

*Dissertasiya Azərbaycan MEA Nəsimi adına Dilçilik Institutunun
Müasir Azərbaycan dili şöbəsində yerinə yetirilmişdir*

Elmi rəhbər: **M.B.Məmmədov**
*əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri
doktoru, professor*

Rəsmi opponetlər: **İ.B.Kazımov**
filologiya elmləri doktoru

C.Ə.Cəfərov
filologiya elmləri doktoru, professor

Aparıcı müəssisə: **Bakı Dövlət Universiteti, filologiya fakültəsi,
Azərbaycan dilçiliyi kafedrası**

Müdafiə «___» _____ 2008-ci il saat _____ da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik Institutunun nəzdində filologiya elmləri doktoru və elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən (D.01.141) Dissertasiya Şurasının iclasında olacaqdır.

Ünvan: Bakı, AZ 1143, H.Cavid prospekti 31,V mərtəbə, AMEA Nəsimi adına Dilçilik Institutu

Dissertasiya ilə Nəsimi adına Dilçilik Institutunun kitabxanasında tanış olmaq olar.

Avtoreferat «___» _____ 2008-ci ildə göndərilmişdir.

Dissertasiya Şurasının elmi katibi,
filologiya elmləri doktoru, professor: **Q.İ.Məşədiyev**

İŞİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ

Mövzunun aktuallığı. Genetik–tipolozi təsnifata görə türk dilləri ailəsinə daxil olan və öz spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənən Azərbaycan dili, eləcə də onun müxtəlif sahələri hazırda dilçilik elmində əsaslı şəkildə öyrənilir. Sintaktik səviyyədə bu gün üslubi vasitələrin işləklik dərəcəsi və işlənmə dairəsi böyük olduğu üçün onların araşdırılması əhəmiyyət kəsb edir. Rəsmi yazışmalarda, kargüzarlıqda, kütləvi informasiya vasitələrində, radio və televiziya yayımlarında, reklam və elanlarda Azərbaycan dilinin bütün üslubi imkanlarından geniş şəkildə istifadə olunur ki, burada elliptik cümlələr xüsusi mövqeyə malikdir. Elliptik cümlələrin müxtəlif cəhətlərdən tədqiqata cəlb olunması onların təkrar araşdırılmasının aktuallığını heç də inkar etmir. Çünki müasir dövrümüzdə elliptik cümlələr bədii üslubla yanaşı, publisistikada, reklam lövhələrində, rəsmi sənədlərdə və hətta, elmi üslubda belə müəyyən işlənmə dairəsinə malikdir. Bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilçiliyində elliptik cümlələr cümlənin digər növləri ilə müqayisədə çox az tədqiq olunmuşdur.

Dilçiliyimizdə elliptik cümlələrin mövcud təsnifatları, əsasən, Azərbaycan dilinin XIX və XX əsr nitq materiallarına əsaslanır. Elmi ədəbiyyatlarda isə dilimizin müasir dövründə bu qəbil cümlələrin semantik-struktur, üslubi-funksional xüsusiyyətləri ilə bağlı bir çox məsələlər öz əksini tapmamışdır. Bu baxımdan da elliptik cümlələrin sintaktik-semantik səviyyədə dildəki mövqeyinin araşdırılması olduqca aktualdır.

Son illər dildə qənaət məsələsinə diqqət artmaqdadır. Bu heç də təsadüfi deyildir. Belə ki, mövcud məlumatın ünsiyyət zamanı mümkün qədər qısa və lakonik ifadəsi get-gedə aktiv prosesə çevrilir. Kifayət qədər araşdırılmadığından elliptik cümlələr çox vaxt yarımçıq cümlələrlə qarışdırılır. Elliptik cümlələrin öyrənilməsi, onların meyarlarının müəyyənləşdirilməsi və fərqləndirilməsi bu ümumi məsələnin tədqiqi baxımından çox aktualdır.

Disserasiyada semantik ellipsin üslubi hadisə kimi öz əksini tapması araşdırmanın aktuallığını bir daha təsdiq edir. Bu baxımdan mətnin təhlili ilə bağlı bir sıra nəzəri və praktik məsələlər semantik ellipsis hadisəsinin öyrənilməsi ilə müəyyən qədər öz həllini tapa bilər.

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələrin əsas meyarlarını müəyyənləşdirmək və onların müxtəlif üslubi keyfiyyətlərini üzə çıxarmaqdır. Bu məqsədi

həyata keçirmək üçün yerinə yetiriləcək vəzifələr isə aşağıdakılardan ibarətdir:

—cümlədə ellipsis hadisəsini şərtləndirən səbəb və amilləri müəyyənləşdirərək, onların tipik modellərinin sxemlərini xarakterizə etmək;

—elliptik cümlələrin formalaşmasında kontekst və situasiyanın rolunu araşdırmaq;

—müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələrin struktur-qrammatik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək;

—elliptik cümlələrin emosional, ekspressiv, dinamik səciyyəsinə vermək;

—elliptik cümlələrdə modallıq və intonasiyanın rolunu aşkar etmək;

—elliptik cümlələrin üslubi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək, eləcə də onların bu və ya digər üslubda tutduğu mövqeyi araşdırmaq.

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiyada ilk dəfə olaraq müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələrin struktur-qrammatik və üslubi-semantik xüsusiyyətləri, onların müxtəlif təsnifatlara görə növləri hərtərəfli araşdırılmışdır. Mövcud tədqiqat əsərlərində kifayət qədər əhatə olunmamış elliptik cümlələrin struktur-qrammatik və üslubi-semantik xüsusiyyətləri konkret bədii əsərlərin, publisistik və ya rəsmi-işgüzar sənədlərin dilindən götürülmüş nümunələr əsasında şərh olunmuşdur.

Elliptik cümlələr güclü emosional-ekspressiv xarakterə malik olduğundan onlardan ədəbi dilin bir çox üslublarında, o cümlədən elmi üslubda da istifadə olunur. Siyasi kampaniyalar zamanı təbliğat-təşviqat sənədlərinin hazırlanmasında, reklam sahəsində psixoloji təsir gücünə görə elliptik cümlələr ən effektiv üslubi vasitələrdən biri kimi xüsusi işləkliyə malikdir. Bu səbəbdən tədqiqat işində ilk dəfə olaraq, elliptik konstruksiyalı siyasi marketing və reklam mətnləri də tədqiqata cəlb olunmuşdur.

Tədqiqatın nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Elliptik cümlələrin araşdırılması zamanı ellipsisə məruz qalaraq, sabit konstruksiyalara çevrilmiş cümlələr də tədqiqata cəlb olunduğundan bu mövzu müasir Azərbaycan dili frazeologiyasının tədqiqi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqat zamanı dilin ən mürəkkəb sahəsi olan sintaksisin yeni üslubi imkanları üzə çıxır ki, bunun da ali məktəblərin filologiya fakültələrində müxtəlif üslublarla bağlı mühazirələrin oxunmasında, onların tədrisi ilə bağlı xüsusi kursların, dərş vəsaitlərinin və metodik vasitələrin təşkili və hazırlanmasında böyük əhəmiyyəti ola bilər. Tədqiqatın nəticələrindən eyni zamanda sintaksis və üslubiyyətə dair əsərlərdə və bədii dilin nəzəri

məsələləri ilə bağlı tədqiqatlarda, ali məktəblər üçün dərs vəsaitlərində bir mənbə kimi istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, elliptik cümlələrin əsas struktur-semantik tiplərinin (tipik modellərinin) müəyyənləşdirilməsi məşin tərcüməsi sahəsində xüsusilə istifadə oluna bilər. Çünki bu sahədə digər göstəricilərlə yanaşı spesifik dil vahidlərinin lüğətindən də istifadə olunur.

Tədqiqatın metodu. Tədqiqat prosesində təsviri metoddan istifadə olunmuş, yeri gəldikcə, dilin müxtəlif inkişaf mərhələlərində sintaktik səviyyədə baş vermiş hadisələrin müqayisəli təhlili aparılmışdır. Məsələlərə sinxron aspektdən yanaşılsa da bəzən Azərbaycan dilinin qədim yazılı abidələri tədqiqata cəlb olunmuş, müasir dilimizdə müşahidə olunan müxtəlif tip elliptik, yarımçıq və bütöv cümlələrlə onların müqayisəsi aparılmış, oxşar və fərqli cəhətləri göstərilmişdir. Bu da dilin sintaksisində baş verən hadisələrin inkişafını izləmək baxımından maraq və əhəmiyyət kəsb edir.

Tədqiqatın obyekt və mənbələri. Dissertasiyanın obyektini dilimizin müasir mərhələsinə aid bədii əsərlərin, müasir publisistik məcmuələrin, rəsmi sənədlərin, o cümlədən, müasir reklam və siyasi marketinqlərin dilidir. Tədqiqat işində həm şifahi xalq yaradıcılığından, həm də müasir dövr ədəbiyyat nümunələrindən, elmi və publisistik əsərlərin, rəsmi-işgüzar sənədlərin, reklam vasitələrinin dilindən götürülmüş konkret dil faktlarından istifadə olunmuşdur. Dissertasiya yazılarkən, Azərbaycan, rus və xarici müəlliflərin nəzəri ədəbiyyatlarına, müxtəlif elmi-tədqiqat əsərlərinə, xüsusən də ellipsis, elliptik cümlə, üslubiyyat, sintaksis ilə əlaqədar araşdırmalara əsaslanılmışdır.

Tədqiqatın aprobasiyası. Dissertasiya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik Institutunun müasir Azərbaycan dili şöbəsində yerinə yetirilmişdir. Dissertasiya üzrə 6 məqalə və 2 tezis çap olunmuş, müəllif əsərin məzmununu və nəticələri ilə bağlı iki konfransda məruzə etmişdir.

Tədqiqatın strukturu. Dissertasiya giriş, üç fəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyat və müraciət olunmuş mənbələrin siyahısından ibarətdir.

TƏDQIQATIN ƏSAS MƏZMUNU

Dissertasiyanın «**Giriş**» adlanan hissəsində mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, elmi yeniliyi şərh olunmuş, nəzəri və praktik əhəmiyyəti göstərilmiş, metod və mənbələri, aprobeasiyası haqqında məlumat verilmişdir.

Tədqiqatın «**Elliptik cümlələr və onların quruluşu**» adlanan birinci fəslində ellipsisin növlərindən, semantik ellipsisi doğuran amillərdən danışılır, elliptik cümlələrin əsas meyarları araşdırılır. Burada elliptik cümlələr adlıq cümlələrlə, xitablarla, vokativlərlə, söz cümlələrlə, idiomatik ifadələrlə tutuşdurulur və onların fərqli cəhətləri göstərilir.

I fəsil 3 yarım fəsildən ibarətdir. «Ellipsis və elliptik cümlə» adlanan birinci yarım fəsildə elliptik cümlələrin əsas meyarlarından, onların formalaşmasında kontekst və situasiyanın rolundan danışılır. Elliptik cümlələr dedikdə, elə konstruksiyalar nəzərdə tutulur ki, xəbərin ellipsisə uğramasına baxmayaraq, struktur tam mənada cümlə meyarlarına cavab versin və cümlənin məzmunu məndən kənar da anlaşılan olsun. Məsələn: *Uşaqlar, sel! (gəlir)* (İ.Əfəndiyev); *Başını əli ilə tutub,— Of, başım! (ağrıyır)* — *deyə qışqırdı.* (O.Salamzadə).

Elliptik cümlələr məhdud dairədə nisbi fəaliyyətə malikdir, yəni şifahi nitqdə çox vaxt situasiyasız, yazılı nitqdə isə kontekstsiz müstəqil fikir ifadə edə bilir. Bir çox məqamlarda isə bu tip cümlələr nitq şəraitindən, yəni situasiyadan da asılı olur. Elliptik cümlələr predikativliyə, tipik intonasiyaya malikdir. Bütün xəbərsiz cümlələr dilçilikdə uzun müddət buraxılmış üzvünün bərpası tələb olunan cümlələr qrupuna daxil edilirdi. Lakin digər cümlə növlərindən fərqli olaraq, burada ellipsisə uğramış üzvün və ya ümumiyyətlə, strukturun bərpasına ehtiyac duyulmur, əksinə, həmin mövqedə bərpa olunan söz və ya ifadə fikrin ifadəsinə daha çox ağırlıq gətirir. Ona görə də belə konstruksiyalarda hansısa leksik və ya sintaktik vahidin yoxluğu hiss olunmur. Z.I.Budaqova qeyd edir ki, cümlədə ellipsis hadisəsi (xəbərin ellipsisi nəzərdə tutulur) eyni bir sözün təkrarı ilə deyil, müəyyən bir məqsədlə bağlı olur. Odur ki, buraxılan üzv yerinə qoyulsa, nəzərdə tutulan məqsədin ifadə təzi zəifləyər.¹ K.M.Abdullayev isə bu cümlə növündən bəhs edərkən, haqlı olaraq qeyd edir ki, «ellipsisli cümlə quruluşunu yalnız formal xarici görünüş baxımından deformasiyaya

¹ Budaqova Z.I. Yarımçıq cümlə. Azərb. SSREA-nın Xəbərləri, İctimai elmlər seriyası, Bakı, 1961, № 2, s. 91-98, s. 93

uğramış kimi qəbul etmək olar».² Yəni xarici görünüş baxımından yarımçıq cümlə təsiri bağışlayan bu konstruksiyalar məzmunca bütöv olur, hətta, bir çox məqamlarda formaca tam olan bir çox cümlə strukturlarını üstələyir: *Cırdan Yura ilə milis işçisinin söhbətini lap aydın eşitdi: — Sənədlərinizi! (təqdim edin)* (Z.Xəlil) və s.

Birinci fəslin «**Sadə elliptik cümlələr**» adlanan ikinci yarım fəslində elliptik konstruksiyalı sadə cümlələrin strukturu cümlə daxilində iştirak edən üzvlərin kombinasiyasına görə araşdırılır və onlar müvafiq sxemlərə uyğun olaraq qruplaşdırılır. Tədqiqat işində şərti olaraq, elliptik cümlələrdə cümlə üzvlərindən bəhs edilir və elliptik cümlələrin tərkibində iştirak edən üzvlərin ümumi sayına əsasən onların geniş və müxtəsər formalarından danışılır. Belə ki, digər müxtəsər cümlələrlə müqayisədə müxtəsər elliptik cümlələr yalnız bir üzvdən ibarətdir: a) yalnız mübtədadan ibarət olanlar: *Ay aman, telefon zəngi (çalınır)* (S.Rəhman); b) yalnız tamamlıqdan ibarət olanlar: — *Mola əmi, fatihə! (ver)* (O.Salamzadə); c) yalnız zərflikdən ibarət olanlar: *Haradan belə? (gəlirsən)* (S.Rəhman).

Bir neçə üzvdən ibarət olan elliptik cümlələrdə bəzən xəbərin ellipsisi natamam olur. Yəni bu zaman xəbər bütöv, tam şəkildə deyil, onun bir hissəsi: əsasən feli xəbərin ikinci tərəfi ellipsisə uğrayır: a) «mübtəda+xəbərin ad hissəsi» quruluşlu elliptik cümlələr: *Bax, atan (oldu) rəhmətlik* (M. Süleymanov); *Bu (oldu) başqa məsələ!* (Z.Xəlil); b) «tamamlıq+xəbərin ad hissəsi» quruluşlu elliptik cümlələr: *Ad qoyana rəhmət (olsun)* (Atalar sözü); *Yezidə lənət! (olsun)* (S.Rəhman); c) «mübtəda+zərflik» quruluşlu elliptik cümlələr: *Sən hara (gedirsən), Huri xanım?* (M.Süleymanov).

Dissertasiyada sadə strukturlu elliptik cümlələr feli və ismi xəbəri buraxılmış olmaqla iki qrupa ayrılıb araşdırılmışdır. Feli xəbəri buraxılmış elliptik cümlələrdə işin sürəkli icrası ifadə edilir və hərəkətin yönəlmə obyektini, zamanı, məqsədi, tərzini ön plana çəkilir. Bu cümlələr ya xahiş, ya da tələb xarakterli olur, bir qismi çağırış, təklif, təkid bildirir: *Sənə yağlı bir beş! (verirəm)* (I.Məlikzadə); *Demək, bu premyera da belə (keçdi)* (R.Hüseynov); *Məmənin anası Pəricahan xanımın sağlığına! (içək)* (I.Hüseynov); *Həmişə gəzməkdə, qonaqlıqda! (olasınız)* (I.Əfəndiyev); *Ağrım onu deyənin ürəyinə (olsun)* (Ə.Vəliyev).

² Abdullayev K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Maarif, Bakı, 1998, 224 s., s. 77

İsmi xəbəri buraxılmış elliptik cümlələrin çox qismində «var», «lazım», «yetər», «gərək», «bəsdir», «yaxşı» sözləri ilə ifadə olunan xəbər buraxılır. Bu qəbil cümlələrin əsasını mübtədə təşkil edir və bunların əksəriyyəti sual xarakterli olur: *Bunun axı nə zərəri?* (Ə.Babayeva); *İslanmış adamın sudan nə qorxusu?* (S.Rəhman).

Birinci fəslin üçüncü yarımfəslində mürəkkəb strukturlu elliptik cümlələrdən bəhs edilir. Mürəkkəb cümlələrdə ellipsis, əsasən, sintaktik paralelliklə əlaqədar yaranır. Bu hadisə özünü daha çox, tabesiz mürəkkəb cümlələrdə göstərir. Qeyd edək ki, bu tədqiqat işində mürəkkəb cümlənin elliptik forması heç də bütün hallarda hər hansısa bir cümlənin və ya üzvün buraxılması kimi qəbul olunmur. Elliptik konstruksiyalı mürəkkəb cümlələrdə ellipsisə uğramış komponentin yoxluğu hiss olunmur və ümumi kontekstlə müəyyən olunur: *Hər kəs bildiyini, dəyirman döydüyünü; Mərmər yaxşı daşdan, yaxşılıq iki başdan* (Atalar sözləri).

Çox zaman bu tip konstruksiyaların tərkib hissələrində müəyyən paralellik olur. Belə cümlələrdə müəyyən iş və ya hadisə qarşı-qarşıya qoyulur, tutuşdurulur: *Ovçu ovda—yolçu yolda; Kiçikdən xəta, böyükdən əta* (Atalar sözləri).

Cümlənin bu cür təşkili ifadəyə həmahənglik, mütənəsiblik gətirir. Tabesiz mürəkkəb cümlələrin elliptik formalarında konstruksiyanı təşkil edən sadə cümlələrin xəbəri buraxılmış olduğu halda, tabeli mürəkkəb cümlələrin elliptik formaları daha çox baş cümlələrin buraxılması ilə müşayiət olunur. Tədqiqat işində ellipsisə uğramış bir çox tabeli mürəkkəb cümlələrin buraxılmış hissələrini transformasiya etməklə onların növlərini dəqiqləşdirməyə müvəffəq olmuşuq. Məsələn: *Kərimov əlimyandıda çağırırdı məni ki, gəl «Nərgiz»in müqaviləsini bağlayaq* (R.Hüseynov); *Elə gözəl görünürdü ki, elə bilərdin, dünyada heç bir qəm-kədəri qalmayıb* (Z.Xəlil).

Bu konstruksiyaların istər qrammatik strukturu, istərsə də komponentlərin semantik bağlılığı, bütöv konstruksiyanın informasiya–məlumat yükü göstərir ki, burada potensial şəkildə başqa bir cümlə düşünülür: *Kərimov əlimyandıda çağırırdı məni, dedi ki, gəl «Nərgiz» müqaviləsini bağlayaq; Elə gözəl görünürdü ki, görsəydin, elə bilərdin, dünyada heç bir qəm-kədəri qalmayıb.*

Məlum olur ki, burada əsas informasiyanı verən komponent (budaq cümlənin əlaqələndiyi komponent) ellipsisə uğrayır və bu elliptikliyə baxmayaraq, konstruksiyada yarımqıçlıq hiss olunmur. Çünki, ellipsisə uğrayan hissənin verəcəyi informasiya yükü bütöv konstruksiyada, daha

doğrusu, komponentlərin semantik-qrammatik əlaqəsində potensial şəkildə yaşayır. Tabeli mürəkkəb cümlələrin elliptik formalarının elə tipləri də vardır ki, onlarda komponentlərdən birinin işlədilməməsinə baxmayaraq, onun yoxluğu, demək olar ki, heç bir cəhətdən hiss olunmur. Daha çox təyin, tərzi-hərəkət, dərəcə, nəticə və s. budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdə təzahür edən bu cür ellipsis nəticəsində, əslində, ifadə olunan fikir emosionallığı ilə seçilsə də məna, informasiya tam verilməmiş, aydınlaşmamış qalır: *Bütün şəhər yığılıb onun başına, bir qiyamət var ki...* (S.Rəhman); ... *bir dəqiqədə bu qəbul otağında bir haray qopdu ki...* (R.Hüseynov).

Bu konstruksiyaların ikinci tərəfi daha çox danışq dilində istifadə olunan «gəl-görəsən», «dur tamaşasına» tipli ifadələrlə tamamlanır: *Bütün şəhər yığılıb onun başına, bir qiyamət var ki, gəl-görəsən* və ya ... *bir dəqiqədə bu qəbul otağında bir hərəy qopdu ki, dur tamaşasına.*

Bu konstruksiyaların tam və natamam formaları müasir dilimizdə eyni işləkliyə malikdir və onlar daha çox danışq dili üçün xarakterikdir. Lakin emotiv cəhətdən yarımçıq forma daha dinamikdir, çünki danışq zamanı emosiya təkcə linqvistik yox, həm də psixolinqvistik və ya ekstralinqvistik amillər hesabına reallaşır.

Dissertasiyanın «**Elliptik cümlələrdə modallıq və onların intonasiyaya görə növləri**» adlanan ikinci fəslində elliptik cümlələrin intonasiyaya görə müvafiq təsnifata əsasən 4 qrupa bglünməsi lazım bilinmişdir: 1.Elliptik nəqli cümlələr; 2.Elliptik sual cümlələri; 3.Elliptik əmr cümlələri; 4.Elliptik nida cümlələri.

Bu fəsilə elliptik cümlələrdə modallığın ifadə vasitələrindən, onlarda xəbərin buraxılmasına baxmayaraq, zaman göstəricilərindən bəhs edilir. Elliptik cümlələrdə modallıq, əsasən, intonasiya, situasiya və ekstralinqvistik amillərlə reallaşır. Əgər bütöv cümlələrdə hər hansı bir əşya və ya hadisənin başvermə məkanı, prosesi, varlığı və s. haqqında ətraflı məlumat verilsə, elliptik cümlələrdə eyni informasiya həmin cümlələrin ifadə edə bilməyəcəyi emosional çalarda daha dolğun şəkildə təqdim edilir: *Xalqa—azadlıq!; Dünyaya—sülh!; Vətənə—sevgi, Dövlətə—vergi!*

Qeyd etmək lazımdır ki, bütöv struktura malik cümlələrdən fərqli olaraq, elliptik konstruksiyalar dil modeli kimi cümlənin kommunikativ və struktur tiplərinə xas olan qanunauyğunluq və qaydalar baxımından analiz oluna bilməz. Elliptik cümlələrdə ekstralinqvistik faktorlar—situasiya, psixoloji durum, informator (məlumat verən) və adresatın (dinləyənin) intellektual səviyyəsi aparıcı amillər sırasındadır. Sadalanan xüsusiyyətlər, bu

qəbil cümlələrin modal koloritini təmin edə bilər. Azərbaycan dilində elliptik cümlələr feli xəbərin ellipsisinə baxmayaraq, real modallıq baxımından konstruktiv–sintaktik üsulla çox vaxt indiki zaman məzmunlu olur: *Zər sizdən, zərgər bizdən (olsun)*; *Sevdanı pul kəsir, davanı qılinc (qurtarır)* (Atalar sözləri).

Modal ekspressiv çaların və komponent tərkibinin sabitliyi, ictimai-nitqi situasiyaya bağlılığı şüar, çağırış məzmunlu cümlələr və ya nida cümlələrində bir növ sintaktik natamamlığı əvəz edir: *Hamı seçkilərə! (getsin)* (seçki şüarı); *Bu mənim əlimdə bir içimlik su! (kimidir)* (V.Babanlı).

Intonasiya cümlənin predikativ minimumu kimi modallıqla yanaşı duran qrammatik amildir. İstənilən cümlənin mövcudolma vasitəsi, ifadə forması olmaq etibarilə, intonasiya həm də bu və ya digər modallığın ifadəçisi və daşıyıcısı funksiyasını yerinə yetirir. Lakin «bəzi hallarda intonasiya yalnız qeyri-modal vasitələri müşayiət edərsə, digər hallarda o, cümlənin əsas modallığını müəyyənləşdirən konstruktiv vasitəyə çevrilir»:³ *Zəhmət olmasa, bir fincan qəhvə (verin)* (E.Zamanova); *Qızım, atan üçün bir stəkan isti çay! (gətir)* (M.İbrahimbəyov); *Allah yolunda bir nəzir (verin)* (Elçin).

Bu cümlələrdə modallığın konstruktiv vasitəsi kimi çıxış edən intonasiya cümləni formalaşdıran əsas ifadə vasitəsinə çevrilir. Belə cümlələr «nitq prosesində intonasiya sayəsində predikativlik xüsusiyyəti kəsb edir».⁴ «Müəyyən melodiyasız və ifadəli vurğuya malik olmayan cümlə ola bilməz və hər melodiya, hər bir ifadəli vurğu bu amillərlə şərtləndirilən cümlənin məzmunu ilə bağlıdır».⁵

Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlələrin nəqli formasının böyük bir qismini atalar sözləri təşkil edir: *Çoban dayağı ilə, gəlin duvağı ilə (bəlli olar)*; *Hər meyvə öz ağacında (yetişər)*; *Alış-veriş misqalla, dostluq xalvarla (ölçülər)* (Atalar sözləri).

Bunlarda elliptiklik sırf sintaktik üsullarla formalaşır: struktur, söz sırası, intonasiya, ahəngdarlıq. Belə cümlələr semantik cəhətdən müstəqilirlər. «Semantik müstəqillik elliptik cümlələrin əsasını təşkil edir».⁶ Bu baxımdan elliptik formalı atalar sözləri tərkibcə daha sabit olur. Buna görə də, onların tərkibində müəyyən ifadələrin digərləri ilə əvəzməsi zamanı

³ Zolotova Q.A. Oçerk funküionalnoqo sintaksisa russkoqo əzika. Moskva, izd. Nauka, 1973, 352 s., c.144

⁴ Ağayeva F.M. Azərbaycan dilinin intonasiyası. Bakı, ADPI, 1978, 52 s., s.46.

⁵ Zinder L. R. Obhaə fonetika. Leningrad, 1960, 266 s., c.119.

⁶ Vəliyev S. Diolər və monolər nitqin sadə cümlələri. Bakı, Elm, 1999, 90 s., s.59

ümumi tipik mənaya heç bir xələl gəlmir. Bu yalnız o halda baş verə bilər ki, artıq mövcud sxem əsasında yeniləri yaransın: *Kiçikdən xəta, böyükdən əta; Səndən hərəkət, məndən bərəkət*; Aparılan müşahidələr göstərir ki, elliptik konstruksiyalı atalar sözlərinin struktur sxemi yeniləri üçün hazır «qəlib» funksiyasını yerinə yetirir. Bunu müqayisə zəminli, tərəfləri qarşı-qarşıya qoyulmuş atalar sözlərində müşahidə etmək olar: *At yüyənsiz olmaz, bağ baxımsız*.

A B-siz olmaz, C D-siz

Buradakı «**A B-siz olmaz, C D-siz**» frazeosxeminə aşağıdakı atalar sözləri uyğundur: *Qul xətasız olmaz, ağa nökersiz; Qazan qapaqsız olmaz, igid papaqsız*.

Göstərilən frazeosxemin digər variantı aşağıdakı şəkildə formalaşmışdır: **A-dan B olmaz, C-dən D**: *Abdaldan paşa olmaz, taxtadan maşa; Qaradan qaş olmaz, özgədən sirdaş*.

Yaxud «**A B ilə, D C ilə**». Bu frazeosxemə müvafiq atalar sözləri də dilimizdə kifayət qədərdir: *Aləm aləm ilə, keçəl başı ilə; Çoban dayağı ilə, gəlin duvağı ilə; Bablı babı ilə, su qülləbi ilə*.

Belə konstruksiyalı atalar sözlərində ya bir-birinə yaxın mənali xəbərlərdən biri, ya da tutuşdurulan tərəflər üçün ortaq olan xəbər ellipsisə məruz qalır. Ümumiyyətlə, mürəkkəb cümlə strukturlu atalar sözlərinin əksəriyyəti mənaca ya bir-birinə yaxın, ya da bir-birinin antonimi olan sintaktik vahidlərin qarşılaşdırılması ilə formalaşır: *Varlı umduğunu yeyər, kasıb olduğunu; Ağıllı qəm yeyər, dəli qamçı*.

Elliptik nəqli cümlələrdən gündəlik həyatımızda, məişətdə də çox istifadə olunur: *Bəli, Qürbət qət elədi ki, Muradov «o söz», yəni başdan bir qədər* (Ə.Əylisli).

Bütöv cümlələrdən fərqli olaraq, elliptik cümlələrdə inkarlıq intonasiya, eləcə də bağlayıcılar və köməkçi sözlərin köməyi ilə ifadə olunur: *Cəfəngiyat dinləməyə mənim nə vaxtım var, nə də macalım* (V.Babanlı); *Mən özüm məhv olmağa razı olaram, amma sənin ailənin dağılmasına heç vaxt* (Q.Əlişoğlu).

Elliptik sual cümlələrinin formalaşmasında kontekst və situasiyanın rolu danılmazdır. Onlar güman edilən komponentlərin semantikasının, ötürülən informasiyanın elementlərinin və ən nəhayət, cümlənin ümumi məzmununun müəyyənləşdirilməsində müstəsna amil kimi çıxış edir. Belə sual cümlələri vasitəsilə informasiyanın ötürülməsində igest, mimika və digər ekstralingvistik amillər əsas köməkədiçi vasitə kimi çıxış edir. Bəzən isə onlar daha vacib məzmun kəsb edir: ***Molla, hara belə?*** («Molla

Nəsrəddin lətifələri»); *Bəlkə, yerimizi dəyişək? Bəlkə, başqa mənzilə?* (I.Hüseynov).

Elliptik sual cümlələrinin bir çox tipləri bütöv konstruksiyalara nisbətən daha yüksək işləklik dərəcəsinə malikdirlər: *Aman Fərhad, igid balam, nə xəbər?* (S.Vurğun); *Hə, nə olsun? Qaratikandan mənə nə?* («Molla Nəsrəddin lətifələri»).

Belə formaların bir qismi daşlaşaraq, vahid formaya düşmüşdür. İbarə kimi normalaşan bu qəbil cümlələr daha çox şifahi nitq üçün xarakterikdir: *Yenə nə xəbər?* (M.Ibrahimbəyov); *Ehey, ağıllı fikir, hara belə?* (Z.Xəlil); *Necə? Yenə əngəl? Yenə qəza?* (M.Süleymanov).

Bu cümlələr müxtəlif üslubi məqsədlər üçün istifadə olunur. Belə «silsiləli təkrar şəklində işlənən sual cümlələri isə fikrin emosional və təsirli çatdırılmasında əlverişli üslubi-sintaktik vasitələrdən biridir». ⁷

Elliptik konstruksiyalı əmr cümlələri öz rəngarəngliyi, emosionallığı ilə sadaladığımız digər elliptik cümlələr arasında xüsusilə seçilir. Belə cümlələr kifayət qədər informativdir və heç bir kontekstə ehtiyac duymur: *Minaatanların bölüyü!*—*deyə o əmr verdi.* (Ə.Məmmədخانlı); *Tez olun götürün! Birbaş İrana!* (S.Vurğun).

Bu tip əmr cümlələri bütöv formalı cümlələrdən fərqli olaraq, istək və xahiş deyil, daha yüksək iradi impulsu müşayiət olunan əmr bildirir. Elliptik formaya malik əmr cümlələri həm də məktubun, bildirişin, əmrin, tələbin və s. ünvanını, hərəkətin obyektinə çevrilməsi tələb olunan predmeti və ya obyekti də bildirir: *Cənab komendant Mironova! Tam məxfi!* («525-ci qəzet»); *Mənə bir qurtum su...* (M.Süleymanov); *Əllərinizi yuxarı!* (Z.Xəlil).

«Bu cümlələrdə felin yoxluğu heç də onun «atılması», «düşməsi», «ixtisar edilməsi» demək deyildir, bəlkə də bu, bir sintaktik normadır». ⁸ Nəzərdən keçirilən nümunələrdə predikativliyin bitkin şəkllə düşməsi üçün tamamlayıcı vasitə kimi sözlərin emfatik sırası və emfatik intonasiya çıxış edir. Elliptik cümlələr kontekstdən asılı olmaya bilər, amma onların istifadəsi, demək olar ki, əksər hallarda situasiya ilə bağlı olur. Bu strukturlar dinamik təsirə malikdir. Əmr cümlələrində xəbərin ellipsisi bu konstruksiyaların təsir qüvvəsini daha da artırır. Bu xüsusiyyətinə görə elliptik formaya malik əmr cümlələri tam konstruksiyalara nisbətən daha işlək və effektivdir. Elliptik konstruksiyalı nida cümlələrinin struktur əsası kimi

⁷ Məmmədov M.B. Publisist sözün qüdrəti. Bakı, Yazıçı, 1997, 144 s., s. 138

⁸ Skorodğko K.F. Kompresia i tekst. Moskva, izd. Nauka, 1969, 112 s., s. 75

istiqlamət, məqsəd, obyekt, alət, vasitə və ya işin zamanını bildirən sözlər çıxış edir: *Qaçaqlardan biri darvazadan həyəətə çapdı:—Kazaklar!* (Elçin).

Elliptik konstruksiyalı nida cümlələrində subyektiv modallığın ifadə vasitələri çox azdır və hətta, belə demək olarsa, yox dərəcəsindədir. Bu onunla əlaqədardır ki, danışan bu zaman cümlənin hər hansı bir növündən hər hansı bir hadisəni təhlil etmək, ona subyektiv münasibət bildirmək məqsədi ilə deyil, yaranmış situasiyanı təsvir etmək, bu və ya digər faktı təsdiq etmək məqsədi ilə istifadə edir: —*Trubkanı ver Murada!* —*Bu dəqiqə!* (I.Hüseynov); *Get, bir qara daş da dalınca!* (Elçin).

Bu cümlə növündən bəzən hər hansı bir əsərin yazıçı və ya şair tərəfindən kimə həsr olunduğunu bildirmək məqsədi ilə istifadə olunur: *Anamın əziz xatirəsinə!* (Anar); *Əziz bacım Badyuşa!* (R.Hüseynov).

Müşahidələr göstərir ki, elliptik cümlələrdə bu və ya digər bir üzvün buraxılması danışanın və ya müəllifin psixoloji vəziyyəti ilə əlaqədardır. Bu cümlələrin modallıq və intonasiyaya görə növləri özünəməxsus intonasiya ilə fərqlənir, danışanın emosional və iradi vəziyyəti zamanı formalaşır. Elliptik cümlələr insanın hiss və duyğularının canlı ifadəsi kimi çıxış edir, nitqin emosionallığına, dinamikliyinə, ekspressivliyinə xidmət edir. Ekspressiv funksiya daşdıqlarına görə belə cümlələr bədii əsərlərdə qəhrəmanın emosional-psixoloji vəziyyətinin implisit xarakteristikasını vermək üçün istifadə olunan effektiv üslubi vasitələr kimi çıxış edir. Məsələn: *Uşaq qapı zəngini eşidən kimi cəld yerindən sıçrayaraq:—Atam! Atam!—deyə, qapıya tərəf yüyürdü* (Ə.Babayeva).

Disseratsiyanın III fəslə «**Elliptik cümlələrin üslubi xüsusiyyətləri**» adlanır. Burada elliptik cümlələrin bədii, elmi, publisistik və işgüzar üslublarda tutduğu mövqə araşdırılmış, konkret dil faktları əsasında tədqiqat aparılmışdır. Xüsusi emosionallığı ilə seçilən elliptik cümlələrin üslubi xüsusiyyətlərindən bəhs edərkən, onların bədiiliyinə, emosional çalarına, mətnə rəngarəng kolorit verməsinə və digər məsələlərə elmi nəzər salmaq, onları araşdırmaq olduqca vacibdir. Bu fəsilə elliptik cümlələrin hər bir üslub üçün daha işlək olan formaları, variantları müəyyənləşdirilmişdir.

Ekspressivlik, emosionallıq və situasiya elliptik cümlələrin üslubi xüsusiyyətlərini, işlənmə məqamlarını müəyyən edən əsas amillərdəndir. Elliptik cümlələr daha çox danışmaq nitqində dialoqda istifadə olunur. Ümumiyyətlə, dialoq ifadələrin qısalığı, yığcamlığı və onların sintaktik quruluşunun nisbi sadəliyi ilə səciyyələnilir. «Dialoq nitqinin əsas xüsusiyyətləri qısa sözləmələrdən, nitqin xarici vasitələrindən, mimika və

bəstlərdən geniş istifadədən ibarətdir».⁹ Bu baxımdan dialoq nitqində eliptik cümlələrdən geniş istifadə olunması təbii haldır: *Canbalayev ərklə: —Hə, mənə ver görüm, o resenziyanı. Bəkir, bala, çeşmək!* (I.Hüseynov).

Elliptik cümlələrdə xəbərin işlədilməməsi poetik üslubda fikrin daha melodik ifadəsinə, ritm, qafiyə yaradılmasına imkanı verir:

Tullayır biri yemiş qıçası,

Biri kağız parçası,

O biri nə bilim nə —

Dənizin saf qəlbina (Ə. Kərim) və s.

T.Ə.Əfəndiyeva bunu poetik ellipsis adlandıraraq, nəsr əsərlərinə məxsus ellipsisdən fərqləndirir.¹⁰ Sıxlaşdırılmış və çevik informasiya daşıyıcısı olan elliptik cümlələrdəki tam və ya natamam ellipsis, I.B.Kazımovun qeyd etdiyi kimi, üsluba lakoniklik verməklə bərabər, onu daha da obrazlı edir.¹¹ Təbii ki, bəhs etdiyimiz konstruksiyalar nitqdə danışanın müxtəlif situasiyalarda psixoloji durumunu əks etdirir. Bu cəhətdən bədii üslubda bu qəbil cümlələr ifadə etdikləri incə üslubi-semantik mənalara görə bir-birindən fərqlənirlər. Bu baxımdan onları işlənmə məqamlarına görə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1.Danışanın sevincini, yüksək əhval-ruhiyyəsini ifadə edən elliptik cümlələr: *Bizim əzizimiz, hamımızın istəkli bax, bu cavan oğlanın — Mürşüdlünün sağlığına!* (V.Babanlı); *Həmişə toyda, bayramda, a qızım!* (Ə.Əylisli); 2.Danışanın nifrət, qorxu və qəzəbini ifadə edən elliptik cümlələr: *Mədənləri yandırmaq təşəbbüsü üçün tribunala!* (Ə.Məmmədخانlı); *O, papirosunu sümürdü—Əclaflığa bir nöqtə!—deyib, davam elədi* (I.Hüseynov); 3.Təəcüb, istehza, kinayə ifadə edən elliptik cümlələr: *Gecə telefon zəngi?! Bu ən yaxın adamın zəngi ola bilər* (E.Zamanova); 4.Yalvarış, xahiş və s. ifadə edən elliptik cümlələr: *Bir içim su!..* (Ə.Əylisli); *Zəhmət olmasa, Bakıya iki bilet* (I.Hüseynov).

Elmi üslubda, əsasən, paralel konstruksiyalı elliptik cümlələrə müraciət olunur. Bu da onunla izah oluna bilər ki, bu qəbil mürəkkəb cümlələrdə, adətən, bir neçə komponent (mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri olan sadə cümlələr) üçün müştərək olan xəbər digər komponentlərdə təkrarlanmır:

⁹ Həsənov H.A. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları. BDU, Bakı, 1999, 278 s., s. 265

¹⁰ Əfəndiyeva T.Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri. Bakı, Elm, 2007, 184 s., s. 133.

¹¹ Kzimov I.B. Nepolnie predloceniə v törkskix əzıkax oquzskey qruppi. diss. kand. filol. nauk, AN.Azerb.SSR, In-t Əzıkoznaniə im. Nasimi, 1687, 157 s., c. 132

Materiyani, təbiəti birinci hesab edənlər materialistlər, ruhun təbiətdən əvvəl mövcud olduğunu iddia edənlər... idealistlər adlanırdılar (A. Şükürov).

Ekspressivliyi, dinamikliyi ilə seçilən elliptik cümlələrdən qəzet dilində də istifadə olunur. Bu konstruksiyalar məqalə başlıqları üçün zəngin materialdır, burada çoxsaylı elliptik konstruksiyalar artıq bir növ standarta çevrilmişdir. Belə ki, qəzet dili həmişə dinamikliyə, kəskinliyə can atır. Bu xüsusiyyətlər isə daha çox informativ cəhətdən artıq olan sözlərin işlənmədiyini, olduqca qısa cümlələr hesabına təmin edilir. Məsələn, aşağıda verilmiş bir neçə məqalə başlığını nəzərdən keçirək: «Leon» və «Real» 1/8 finalda («Yeni Azərbaycan» qəzeti); «O olmasın, bu olsun» Azərbaycan səhnəsində yeni quruluşda («İki sahil» qəzeti).

Tədqiqat işində bu qəbil cümlələr «başlıq-cümlə» termini ilə təqdim olunub. Elliptik strukturlu başlıq-cümlələr informasiyanı maksimal olaraq, sıxlaşdırılmış formada ifadə edir. Maraqlıdır ki, sintaktik quruluşu ilə müqayisədə daha çox informasiya daşıyan bu cümlələr publisistikada daha çox məqalə, mətn adı kimi çıxış edir və onların məqalə daxilində işlədilməsi çox nadir hallarda müşahidə olunur. Bununla belə, müəyyən informasiya daşıyıcısı olan başlıq-cümlələr aşağıdakı elementlərdən ibarət müxtəlif sxemlərə malikdirlər ki, bu da onların ifadə etdikləri məlumatın əsas bazasını təşkil edir: 1) situasiya (nə baş verib?); 2) situasiyanın subyektləri; 3) situasiyanın modifikasiyası (nə necə baş verib?); 4) situasiyanın baş vermə məkanı; 5) situasiyanın obyektini (nə? nəyi? nə haqqında? və s.); 6) situasiyanın atributları (qiymətləndirmə, keyfiyyətli xarakteristika): *Daha bir yol qəzası* («525-ci qəzet»); *Ölkə kubokunun finalında «Neftçi» və «Şəfa»* («Azərbaycan» qəzeti); *Ticarət mərkəzində misli görünməmiş oğurluq* («Ədalət» qəzeti); *Seçkilərin nəticələri 24 saat ərzində internetdə* («Respublika» qəzeti); *Dönməzlik üçün—dövlət, cəmiyyət üçün—vətəndaş birliyi!* («Azərbaycan» qəzeti); *Inkişafa doğru dinamik addımlarla* («İki sahil» qəzeti).

Bu nümunələrdə əsas informasiya bazasının nüvəsi kimi çıxış edən «üzlər» (subyekt, obyekt, məkan və s. ifadə edən söz və ya söz birləşmələri), bir qayda olaraq, cümlənin sonunda işlənməmişdir. Bu fakt onunla izah olunur ki, Azərbaycan dilində məntiqi vurğulu söz həmişə cümlənin baş üzvü olan xəbərin yanında işlənir. Lakin belə konstruksiyalarda xəbərin ellipsisinə baxmayaraq, cümlədə söz sırası mümkün olduğu qədər qorunub saxlanılmışdır və hətta, demək olar ki, ellipsis nəticəsində intonasiya ilə yanaşı predikativ funksiyasını da dominantada çevrilmiş üzv öz

üzərinə götürür. Bunlarla yanaşı qəzet səhifələrində elliptik formaya malik elan məzmunlu yarımbaşlıqlara da tez-tez təsadüf olunur: *NATO-nun dəstəyi ilə «Ordunun Aynası» əlavəsi qəzetimizin bu şənbə sayında* («Ayna» qəzeti); *Gələn sayımızda: Ədəbiyyat dərsləkləri: Narahatlığa əsas var* («Ədəbiyyat» qəzeti).

III fəslin 4-cü yarım fəslində elliptik cümlələrin işgüzar üslubda tutduğu mövqe araşdırılır və işgüzar üslubda işlənən elliptik konstruksiyalı reklam mətnləri tədqiqatə cəlb olunmuşdur. Son dövrlər müasir mətbuatda, KIV-də, küçədə, televiziya ekranlarında tez-tez bu və ya digər bir məhsulun, obyektin reklamları nümayiş etdirilir. Reklam məzmunlu mətnlərlə hətta, aldığımız məhsulun qablaşdırılması üzərində də tanış ola bilərik. Bu mətnlərin çox qısa, lakonik xarakterli olmasına baxmayaraq, onlar bu və ya digər məhsul haqqında kifayət qədər məlumat vermək qabiliyyətinə malikdir. Bunun üçün reklam mətnlərində, televiziya ekranlarındakı reklam çarxlarının dilində keyfiyyətli reklam yaratmaq üçün bütün üslubi vəsitələrdən istifadə olunur. Bu sırada elliptik cümlələrin rolundan danışmaq qeyri-mümkündür. Bu da elliptik cümlələrin mətnə dinamiklik, ekspressivlik, emosionallıq gətirməsi ilə əlaqədardır. Təbii ki, reklam mətninin tərtibatı ilə məşğul olan şəxslər istehsalçının maraqlarına uyğun olaraq, istehlakçının diqqətini cəlb etmək üçün mətnlərdən məqsədyönlü şəkildə istifadə edirlər: *Tulvakla öskürəyə əlvida! (de)* (öskürək və soyuqdəymə əleyhinə dərman preparatı); *Colgate Total 12—12 saat antibakterial müdafiə (edir)* (diş məcunu).

Bu qəbil reklam mətnləri çağırış xarakterli olub, böyük insan kütləsinin diqqətini cəlb etmək məqsədi daşıyır. Qeyd etməliyik ki, yuxarıda nümunə gətirilən belə konstruksiyalar məzmun və formaca sabit olmur, yəni onlar məhdudlaşdırılmış zaman çərçivəsində istehsalçı firmanın hər hansı bir aksiyasını reklam edir. Lakin elə reklam şüarları da mövcuddur ki, illər keçdikcə dəyişmir, firmanın, mağazanın və s.-nin vizit kartına çevrilir: *Hər zaman—Coca Cola (var)* (sərinləşdirici içki); *«Snikers super» —iştah güc gələndə! (yeyilir)* (şokolad).

Reklam işindən müasir dövrümüzdə, nəinki ictimai-iqtisadi, hətta, ictimai-siyasi sahələrdə də geniş istifadə olunduğundan dissertasiyada seçkilər zamanı bu və ya digər bir namizədin və ya siyasi blokun, partiyanın təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində istifadə olunan reklam xarakterli bukletlərin, məhsulların, braşuraların üzərindəki şüarlar da tədqiqatə cəlb edilib: *Azadlıq, bərabərlik və əminamanlıq naminə! (səs ver-*

in); *Hər bir evə—ədalət! (gəlsin)*; *Qanun—hamıya, ədalət—hər kəsə! (aid olsun)*; *Hamı seçkilərə! (gəlsin)*.

Belə şüarların tərtibatı zamanı dinamika və semantikanın uğurlu vəhdəti şüarı daha qüvvətli, təsiredici vasitəyə çevirir: *Xalq—Heydər, Heydər—Xalq!* (2003-cü ildə keçirilən Azərbaycan Respublikasının prezident seçkiləri zamanı).

Siyasi reklam xarakterli mətnlərin təşkili, əsasən, illər boyu sınaqdan çıxmış, psixolinqvistik təsirə malik üsullara söykənir. Bununla belə, siyasi reklam mətnləri qətiliyi, məzmun və informasiya zənginliyi ilə seçilir, nəyisə nümayiş etdirməyə, əyaniliyə meyilli olur: *Dövlətçiliyin qorunması və inkişafı naminə!*; *Hicran Hüseynova—Qətiyyət, Yenilik, Cəsarət!* (Hicran Hüseynova, 2005-ci il, Azərbaycan Respublikası Parlament seçkiləri zamanı).

Bu faktlar elliptik konstruksiyaların dilimizin müasir səviyyəsində işləklilik dərəcəsinin daha da genişlənməsi və dinamik inkişafından xəbər verir.

NƏTİCƏ

Azərbaycan dilində müşahidə olunan və müxtəlifliyi ilə seçilən elliptik cümlələr müasir dövrümüzdə şifahi nitqdə çox istifadə olunan konstruksiyalardandır. Elliptik cümlələr danışanın psixoloji durumu ilə əlaqədar dildə fəaliyyət göstərən, üslubi cəhətdən seçilən sintaktik vahiddir. Bu qəbil cümlələrlə bağlı aparılmış araşdırma aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir:

1. Dilin sintaksisində təzahür edən semantik ellipsisə qrammatik ellipsisdən fərqli olaraq, cümlə daxilində deyil, mikro və makro mətnlər, eləcə də, sintaktik bütövlər daxilində rast gəlinir. Semantik ellipsis informator və adresatın intellektual səviyyələrindən asılı olaraq meydana çıxır.

2. Tədqiqat göstərir ki, elliptik cümlələr şifahi nitqlə yanaşı, müasir Azərbaycan dilinin müxtəlif üslublarında bu və ya digər dərəcədə işlənir. Güman etmək olar ki, müasir Azərbaycan ədəbi dilində elliptik cümlələrin yeni variantları hələ də formalaşmaqdadır;

3. Mürəkkəb konstruksiyalı elliptik cümlələr arasında tabeli mürəkkəb cümlələrdə daha çox baş cümlə ellipsisə məruz qalırsa, tabesiz mürəkkəb cümlələrdə bu hadisə mürəkkəb cümləni təşkil edən sadə cümlələrdən birində və ya bir neçəsində xəbərin tam və ya natamam ixtisarı kimi özünü göstərir;

4. Azərbaycan dilində elliptik konstruksiyalı atalar sözləri sabit quruluş sxemlərinə malikdir və bu sxemlər yeniləri üçün bir növ hazır qəlib funksiyasını yerinə yetirir. Bu daha çox müqayisə zəminli, tərəfləri qarşı-qarşıya qoyulmuş strukturlara xasdır;

5. Intonasiya və predikativliyə malik elliptik cümlələr tam hüquqlu müstəqil cümlə statusu qazanaraq, aktiv kommunikativ vahid kimi, nəinki fikir mübadiləsi prosesində, eləcə də insani hissələrin, daxili sarsıntıların, emosiyaların və s. halların ifadəsi zamanı istifadə olunur. Intonasiya ilə bərabər, bu qəbil cümlələr əcəzlər, mimik hərəkətlər və ya insan bədəninin müxtəlif üzvlərinin hərəkəti ilə müşayiət olunur;

6. Elliptik konstruksiyalı cümlələr ritorik sual kimi çıxış etdikdə, müəyyən bir fikrin təsdiqi və ya inkarına xidmət edirsə, nida cümlələri kimi çıxış etdikdə, yüksək hiss-həyəcan deyil, hədə-qorxu və ya kinayə, istehza bildirir. Inkarlıq məzmunlu nəqli cümlələrin elliptik forması, əsasən, mürəkkəb konstruksiyalı olur. Bu cümlələrdə tərkib hissələrin bir-birinə qarşı qoyulması zamanı komponentlərin birində inkarlıq bildirən xəbərin ellipsisi nəticəsində itirilmiş üzvü digər vasitələr (əcəz, mimika, məntiqi vurğu, emfaza və s.) əvəz etmiş olur;

7. Elliptik cümlələrdə xəbərin ixtisarına baxmayaraq, onlar müxtəlif qrammatik zamanları ifadə etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Belə cümlələrdə qrammatik zaman sintez olunmuş modallıq hesabına reallaşır;

8. Elliptik cümlələrin müxtəlif üslublarda işlənməsinə baxmayaraq, onların hər bir üslub üçün müəyyən növü mövcuddur. Bədii üslubda bu qəbil cümlələrin bütün differensiasiyalarından istifadə olunursa, publisistikada əmr-nida məzmunlu, şüar-çağırış tipli elliptik cümlələr, elmi üslubda isə əsasən tabesiz mürəkkəb konstruksiyalı elliptik cümlələr, rəsmi üslubda müraciət və əmr, işgüzar üslubda isə, əsasən, çağırış məzmunlu elliptik cümlələrdən istifadə olunur;

9. Publisistika cəmiyyətin ictimai-siyasi fəaliyyətinin güzgüsüdür. Bu baxımdan, qəzetlər xalqla, cəmiyyətlə daha sıx ünsiyyətə can atır, oxucular və ya dinləyicilərlə cəmiyyət tərəfindən başa düşüləcək tərzdə danışaraq, nitq aktı zamanı dominantlıq təşkil edən dil vahidlərinə intensiv şəkildə müraciət edir. Bu səbəbdən elliptik cümlələrin publisistikada mövqeyi get-gedə genişlənir;

10. Müasir publisistikada elliptik cümlələr, əsasən, başlıq-cümlə funksiyasını yerinə yetirərək, bu üsluba yeni ahəng, ritmik-melodik çalar və dinamika verir. Bu da ilk növbədə, qəzet başlıqlarının informasiya

dolğuluğuna şərait yaratmaqla yanaşı, onların daha da pafoslu səslənməsini təmin edir;

11. Publisistik üslubda elliptik konstruksiyalı başlıq-cümlələr aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə seçilir:

—informasiyanın əsas məğzini ifadə etmək üçün ifadə vasitələrinin xüsusi seçimi;

—müxtəlif üslublara məxsus ifadələrin işlənilməsi, bənzər müxtəlifliyi və emosional-ekspressiv leksika;

—dil stereotiplərinin iştirakı;

12. Elliptik cümlələr işgüzar üslubda daha çox reklam sahəsində işlədilir. Burada elliptik konstruksiyalara müraciət olunması onların həm lakonik, həm də güclü psixoloji təsirə malik olması ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən elliptik formaya malik şuarlardan seçkiqabağı təbliğat-təşviqat zamanı namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının reklam olunması seçici kütləsinə psixoloji təsir göstərməkdə effektiv üsullardan biridir.

Dissertasiyanın əsas məzmunu müəllifin aşağıdakı tezis və məqalələrində əks olunmuşdur:

1. Elliptik cümlələrin tədqiqi haqqında. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının materialları, 2004, s. 370-372
2. Elliptik cümlələrin üslubi imkanları. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aspirantlarının Elmi Konfransının materialları, 2005, s. 301-302
3. Bir daha elliptik cümlələr haqqında. Tədqiqlər, №1, Bakı, 2005, s. 16-19
4. Elliptik cümlələr və publisistik üslub. SDU-nun xəbərləri, №1, Sumqayıt, 2006, s. 20-28
5. Semantik ellipsisin bəzi məziyyətləri. Elmi axtarışlar, VII, Bakı, 2006, s. 230-236
6. Elliptik cümlələrdə modallıq və intonasiya, Tədqiqlər, №2, Bakı, 2007, s. 65-73.
7. Elliptik nida cümlələri. Tədqiqlər, №3, Bakı, 2007, s.273-278.
8. Elliptik cümlələr reklam mətnlərində. AMEA-nın Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, №1, Bakı, 2007, s.167-173.

Habibova K.A.

**Elliptic Sentences and Their Stylistic Characteristics in the Modern
Azerbaijani Language**

S U M M A R Y

The dissertation is dedicated to the elliptic sentences and their stylistic characteristics in the modern Azerbaijani language. The research work consists of an introduction, three chapters, a conclusion and the list of the used literature.

In the introduction the actuality, the aims and purposes, scientific novelty, methods and sources, theoretical and practical significance of the theme is shown and the structure and approbation of the research work is informed about.

In the first chapter dedicated to the structural differences of the elliptic sentences, the criteria of the elliptic constructions have been determined and studied. The characteristics of the simple and compound sentences have been given here, as well.

The second chapter dedicated to the modality and intonation in the elliptic sentences. The expressive means of the modality in the elliptic sentences have been analyzed, such as the predicate doesn't take part in the elliptic sentences, the intonation substitutes the lost predicate.

The stylistic peculiarities of the elliptic sentences are investigated in the third chapter. In this chapter of this research work the most suitable forms of the elliptic constructions have been determined.

The results obtained during the process of the investigation have been summed up in the conclusion.

Габибова К.А.

Эллиптические предложения и их стилистические свойства в современном азербайджанском языке

РЕЗЮМЕ

Во введении диссертационной работы обоснованы выбор темы и актуальность её разработки, определены объект и предмет, цель и задачи исследования, отмечены новизна полученных результатов и их научно-теоретическая и практическая значимость, указаны использованные методы и приёмы исследования на базе собранных систематизированных материалов и источников, даны сведения об апробации работы и сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе диссертации, посвящённой исследованию структурных разновидностей эллиптических предложений в современном азербайджанском языке, выявлены и проанализированы основные факторы и критерии эллиптических конструкций, охарактеризована специфика простых, сложносочинённых и сложноподчинённых эллиптических предложений.

Во второй главе, посвящённой роли интонации и модальности в эллиптических предложениях, рассматриваются способы выражения модальности в данных конструкциях, поскольку в эллиптических предложениях предикат отсутствует. Интонация в этих конструкциях компенсирует опущенный предикат.

Третья глава диссертации, посвящённая стилистическим особенностям эллиптических предложений, включает рассмотрение наиболее характерных видов эллиптических конструкций для функциональных стилей современного азербайджанского языка.

В заключении диссертации обобщены основные результаты исследования.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ им. НАСИМИ**

На правах рукописи

КЁНУЛ АЗИЗАГА кызы ГАБИБОВА

**ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СОВРЕМЕННОМ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ**

10.02.01 – Азербайджанский язык

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание учёной степени кандидата
филологических наук

Баку—2008

«Zərdabi nəşriyyat-poliqrafiya» MMB
Sumqayıt, Nizami küç., 5.
Tel.: (018) 645 65 05; 645 49 34.